

MILLIY QO'SHIQCHILIK JANRLARI – MUSIQIY IFODA RANG- BARANGLIGI

Mamirov Mansur Mamirovich-dotsent,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti,
Milliy qo'shiqchilik kafedrası

Annotatsiya

Ushbu qo'shiqchilik san'atining asosiy janrlari, mazmuniy va estetik maqolalar tahlili. Har bir janrning o'ziga xos tarixiy ildizlari va hayotidagi o'rni beriladi. Maqolada lirik, marosim, mehnat, epik, satirik va vatanparvarlik qo'shiqlari misollar bilan yoritilgan. Har bir janrga tegishli tarixiy va mashhur qo'shiqlar orqali fayl musiqiy ifoda va ijtimoiy ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: qo'shiqchilik, janr, lirik qo'shiqlar, marosim qo'shiqlari, mehnat kuylari, epik doston, satira, vatanparvarlik, xalq musiqasi, madaniy meros

Kirish: O'zbek xalqining musiqa merosi juda boy va qadimiy tarixga ega. Uning ajoyib an'analari hozirgi kunda ham o'z badiiy va estetik qiymatini saqlab kelmoqda. Bu an'analar zamonaviy o'zbek musiqa madaniyatining ajralmas qismini tashkil qiladi.

A'nana –o'tmishning yakuni emas, balki yangi zamoni ilhomlantiruvchi jonli kuchdir,|| darhaqiqat, musiqa merosidan, xalq kuy va qo'shiqlaridan ilhom olmagan zamonaviy musiqaning biron-bir sohasini topish qiyin. Ma'lumki, an'anaviy o'zbek musiqasi asrlar davomida ikki asosiy yo'nalishda folklor va professional yo'nalishda rivojlanib kelgan.

An'anaviy xalq musiqa, folklor hamda zamonaviy kompozitorlar ijodidan farqli o'laroq, mustaqil yo'nalish sifatida: xalq musiqasil, an'anaviy xalq qo'shiqchiligil, klassik musiqa|| va boshqa turli nomlar bilan atalib kelgan. So'ngi vaqtlarda esa ko'proq musiqa an'anaviy xalq qo'shiqchiligi deb yuritilmoqda.

Asosiy qism: Musiqa an'anaviy xalq qo'shiqchiligi deganda, eng avvalo, ushbu kasb namoyandalari, mohir sozanda, xonanda va bastakorlarning ijodiy mahsuloti bo'lmish maqomlar hamda shunga o'xshash yirik shakldagi murakkab kuy va ashulalar ko'zda tutiladi.

A'anaviy xalq qo'shiqchiligi esa, odatda, marosim va turmush voqealigiga bevosita bog'liq bo'lmasdan, mustaqil badiiy va estetik ahamiyat kasb etadi. Masalan, Ilg'or, Bayot, Cho'li Iroq kabi asarlar biron-bir turmush tarziga yoki marosimga bog'liq emas, balki mazmuni o'rinli bo'lgan turli sharoitlarda ijro etilishi mumkin.

An'anaviy xalq qo'shiqchiligining rivojlanishi ilm-fan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Uning ilmiy-nazariy negizlari uzoq o'tmishdanoq puxta ishlanib kelingan.

An'anaviy xalq qo'shiqchiligining nazariy asoslari Forobiy, Ibn Sino, Urmaviy kabi buyuk musiqashunoslarning risolalarida o'z aksini topgan. Sharq musiqa ilmining ajoyib yutuqlari an'anaviy xalq qo'shiqchiligining rivojlanishida muhim tayanch bo'lib xizmat qilib kelgan. Demak, og'zaki an'anaviy xalq qo'shiqchiligining mafkuraviy (ratsionalistik) tomoni ham keng taraqqiy topgan.

Zamonaviy musiqashunoslik fani ham bu borada chuqur izlanishlar olib borilmoqda. An'anaviy xalq qo'shiqchiligining tub xususiyatlarini ochish, mohiyatini tushunish va hozirgi ijtimoiy sharoitda sodir bo'layotgan hayotiy o'zgarishlar jarayonining kuzatish hamda sotsial taraqqiyotga munosib hissa qo'shish uchun o'zbek musiqashunos olimlari katta ijodiy ishlar olib bormoqdalar.

Qo'shiq san'ati insoniyat madaniyatining qadimiy va ajralmas qismidir. U inson tuyg'ularini, g'oyalarini, voqealarni kuy va so'z orqali ifodalash vositasidir. Qo'shiqlar mazmuni, ijro uslubi, ritmi valarga qarab turli janr bo'ladi. Har bir janr o'zining estetik uslubi, uslubi va tinglovchiga ta'siri bilan ajralib turadi.

O'zbek xalqi o'ziga xos va rango – rang musiqa merosiga ega. Uning qimmatli namunalarini to'plab saqlash, notaga olib hujjatlashtirish, uzun taraqqiyot yo'lini hamda murakkab ilmiy – nazariy asoslarini o'rganish, shuningdek, uni

amaliy – ijodiy o‘zlashtirish borasida respublikamizda shunga qadar samarali natijalarga erishildi.

Ko‘zlangan ezig maqsadlarga erishish uchun respublikasizning madaniyat va san‘at o‘quv yurtlarida, shuningdek, xalq ta‘limi tizimiga kiruvchi gumanitar yo‘nalishdagi oliy va o‘rta o‘quv yurtlarida o‘zbek musiqa ijodiyotining barcha qatlamlarini – rosmana xalq musiqasi, maqomchilik, dostonchilik, o‘tmish va zamonaviy bastakorlik, kompazitorlik, badiiy xavaskorlik, estrada san‘atini qamrab oluvchi qator maxsus o‘quv fanlar joriy etildi. O‘z navbatida, ularni mukammal dastur, darslik va o‘quv qo‘llanmalar bilan ta‘minlash – hozirgi kunda mutaxassislarimiz oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Arxeologlarning kashfiyotlari va boshqa tarixiy manbalarning dalolat berishiga, qadimiy Xorazm, Baqtriya va So‘g‘d ellarida eramizdan bir necha asr oldin, nihoyatda boy va rang-barang musiqa san‘ati mavjud bo‘lgan. Ayritom, Tuproq qal‘a, Afrosiyob kabi ko‘hna shaharlardan topilgan tasviriy san‘at obidalari, musiqa hayotining turli tomonlariga keng joriy qilinganidan va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etganligidan darak beradi. Mohir ijrochilarning qo‘llaridagi chang (arfa), udsimon, naysimon cholg‘u asboblari esa uzoq taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan mukammal sozlardir.

Yuksak darajada taraqqiy topgan musiqa amaliyotiga munosib did va chuqur ilmiy tafakkur, ya‘ni musiqa ilmi ham yuzaga kelgan. Musiqaning nazariy asoslari, shuningdek, har bir davrning o‘ziga xos falsafiy va estetik qarashlariga bog‘liq simbolikasi ham puxta ishlangan.

Qadimgi dunyoda, arab istilosidan oldingi davrlarda yozilgan, bevosita musiqaga oid risolalar bizgacha yetib kelmagan bo‘lsa ham, so‘nggi vaqtlarda yaratilgan kitoblarda o‘tmish musiqa tafakkuri haqida bir muncha ma‘lumotlar berilgan. Forobiyning —Katta musiqa kitobill, Xorazmiyning —Ilmlar kalitill nomli qomusi, Narshaxiyning —Buxoro tarixill asari, Firdavsiyning —Shohnomal,

Nizomiyning —xusrav va Shirinll dostonlari va boshqa manbalarda qadimgi zamon musiqasiga oid ma‘lumotlar keltirilib, Borbad, Sarkash, Ozodvor, Nakisaga

o'xshagan zabardast cholg'uvchi, bastakor va musiqashunoslarning ijodi ta'riflanadi. Ular ijro etgan musiqa asarlarining nomlari, mazmuni hamda ichki tuzilishiga oid tushuncha va iboralar, shuningdek, ijrochilik an'analari tilga olinadi. SHu yerda yuqorida nomlari keltirilgan shaxslardan biri Borbad to'g'risida qisqa to'xtalib o'tsak: Borbad – O'rta Osiyo va Eron xalqlari qadimiy musiqa madaniyatining mashhur namoyandasi. Sosoniy podsholaridan Xusrav Parviz (591-628yillar) saroyida xizmat qilgan sozanda, bastakor va musiqashunos.

Ba'zan Faxlobod, Borbad Marviy deb ham yuritiladi. Ayrim manbalarga ko'ra, Borbad ismli marvlik bo'lgan (hozirgi Turkmaniston hududidagi qadimiy shahar). Borbad san'at sohasida juda mashhur bo'lgan va hatto uning jami musiqa ramziga aylanib qolgan. Borbadning mahorati haqida ko'plab afsonalar to'qilgan. Ulardan ayrimlari bizgacha ham yetib kelgan.

Firdavsiyning —Shohnomalsida ham hofiz Borbad qissasi berilgan. An'anaviy xalq qo'shiqchiligining qadimiy na'munalari Navoll (ohang, kuy, musiqa asari), dostonl(ma'nosi pardagayaqincholg'ularda pardalar o'rni, muayyan tovushlar) pardal (cholg'ularda barmoqlar bosilib, tovush chiqaradigan joy; musiqa asarining muayyan tovushi yoki tovushlar majmuasi), rohl(yo'l, kuy yo'li, musiqa asari), lahnl (kuy, musiqa asari), qavll (ashula, she'r bilan aytiladigan musiqa asari), taronal (tarannum etmoq, ya'ni xirgoyi qilib aytiladigan musiqa asarlari), tasnifl(hamohang kuy, mukammal musiqa asari) va boshqa nomlar bilan yuritilgan.

Musiqa yo'llari turli toifa va turkumlarga mujassamlashtirilgan. O'rta Osiyo va Eron xalqlarining arab istilosidan oldingi an'anaviy xalq qo'shiqchiligida mashhur bo'lganlardan biri Xusravoniylar (shohona, ya'ni eng mukammal musiqa turi) turkumidir. Bu turkumga Ganji arusl (Kelinchak ganji), Ganji govll(Sigir ganji), Ganji Fariddinl (Fariddin ganji), Kini Siyovushl(Siyovush uchun qasos) va boshqa yo'llar kirgan. Har bir Husravoniy ikki qismdan va o'z navbatida kichik bo'limlardan to'zilganligihamda bu kuylar ovoz va cholg'ularda ijro etilganligi qayd qilinadi.

Qadimi musiqaning yana bir mashhur turlaridan biri lahnlar va tartibi manbalarda turlicha keltiriladi. Masalan, Borbad nomi bilan bog'liq 30 lahn quyidagi nomlar bilan ataladi.

Bog'i shirin Bundan tashqari, Borbad tuzgan yetti Sharq olimlari, qadimgi yunon musiqa ilmining yirik namoyandalari, buyuk mutafakkir va musiqashunoslar- Pifagor va uning izdoshlari, Platon, Aristotel, Aristoksen, Ptolemey, Evklid meroslaridan ilhom olib, ya'ni musiqaviy an'analar zaminida davom ettirdilar. Musiqa ilmini ilg'or g'oyalar bilan boyitib, ajoyib kashfiyotlar qildilar va shu bilan jahon musiqa faniga salmoqli hissa qo'ydilar. Davr an'analariga ko'ra, musiqa risolalari arab, keyinchalik esa fors tillarida yozila boshladi.

Lekin o'rta asr musiqa ilmiga tor mahalliy xususiyatlar nuqtai nazaridan qaramaslik kerak. Forobiyning —Katta musiqa kitobi Xalab (Aleppo), Ibn Sinoning —Javomi ilmi musiqiy asari Urganch va Hamadon, Safiuddin Urmaviyning —Kitob ul advor va —Sharafiyal risolalari Bag'dodda yozilgan bo'lsa ham, ularni faqat Shom (Suriya), Movoruannahr yoki Iroq musiqasiga tegishli deb bo'lmaydi. Garchi bu asarlarda musiqaning muayyan turlari, ayrim joylarning mahalliy xususiyatlarina tegishli ma'lumotlar bo'lsa ham, ular asosan, musiqaning tub qonunlari va nazariy asoslarini, keng ilmiy tafakkur nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan. Shuning uchun ham bu ilmiy meros o'rta va Yaqin Sharq xalqlari musiqa madaniyati va birinchi navbatda og'zaki an'anadagi professional musiqa na'munalarini ilmiy asosda o'rganishga yordam beradi.

Musiqa, o'rta asr ilmlar klassifikatsiyasiga ko'ra, arifmetika, geometriya va astronomiya bilan bir qatorda matematik fanlar tarkibiga kiritilgan. SHu tufayli musiqaviy hodisalar hamda uning nazariy asoslari matematik uslublar yordamida ochib beriladi.

Musiqa-matematika ilmi bo'lib, unda kuy yaratishni bilish maqsadida nag'malarning o'zaro moslashishi va moshlasmasligi jihati hamda ana shu nag'malar orasida o'tadigan vaqt o'rganiladil –deb yozadi Ibn Sino. Ammo musiqa

ilmini mutlaqo soʻff matematik abstraktsiya deb tushunish ham oʻrinli emas. Forobiy musiqa ilmini asoslashda: Avvalo musiqa amaliyoti paydo boʻlib, keyin u haqidagi fikri vujudga keladil – deb taʻkidlaydi.

Oʻrta asr musiqashunosligi gʻoya serqirra ilm boʻlib, unda nazariy va estetik masalalar asosiy va yetakchi oʻrinni egallaydi. Nazariya bilan estetikaning oʻzi ham bir-biridan ajralgan ravishda emas, balki yagona — ilmu musiqiyning turli tomonlari sifatida gavdalanadi. Nazariy jihatdan musiqaning tarkibiy qismlari va ichki toʻzilish qoidalari oʻrganilsa, estetik tomondan esa uning mafkuraviy va gʻoyaviy asoslarini ochib berishda qoʻllaniladigan tushunchalar ustida fikr yuritiladi. Musiqa ilmining klassik davri hisoblangan IX-XII asrlarda, xususan, Forobiy ijodida musiqa nazariyasi oʻz navbatida besh boʻlimga ajratilgan. Birining boʻlimda ushbu ilmining tarkibiy boʻlaklarning bilish uchun lozim boʻlgan asos va negizlar hamda ularni qoʻllash, tarkibiy boʻlaklarning turli miqdorlari, musiqani tadbiq etish uslublari va tadqiqotchi qanday boʻlishligi haqida soʻz yuritiladi. Ikkinchi boʻlimda bu sanʼatning asoslari haqida gapiriladi.

Nagʻmalarning hosil boʻlishi, nagʻma turlarining sifat va miqdori haqida, bir nagʻmaning ikkinchisiga munosabatini tushuntirish hamda bu fikrlarni isbotlashga tegishli maʼlumotlar keltiriladi, shuningdek, nagʻmalarning joylashish turlari va tarkibiga koʻra moslashuvi hamda shu asosda kuy yaratish uchun mumkin boʻlgan nagʻmalarni tanlash tushuntiriladi. Uchinchi boʻlimda asos, negiz va isbotlashga tegishli tushunchalarni ishlatish (nagʻmalarni hosil qilish uchun) lozim boʻlgan turli sunʼiy omillar, zikr etilgan omillar yordamida barcha nagʻmalarni paydo qilish, ularni oldindan belgilangan tartibda joylashtirish (ilmu musiqa) asoslarini tushuntirish ustida soʻz boradi.

Toʻrtinchi boʻlimda nagʻmalarning vazn asosini tashkil qiluvchi ritm turlari ustida gapiriladi. Beshinchi boʻlimda, umuman, kuy tuzilishi, shuningdek, muayyan tartib va nizomga koʻra vaznli (sheʼriy) nutq uchun toʻziladigan mukammal kuy yaratish, kuyning turli maqsadlariga koʻra, sheʼriy nutq qoʻllash uslublari, ushbu nutq tufayli (hissiyotga) yanada izchil va taʼsirchan maqsadga

muvofig kuylar ta'riflanadi. Keyingi asrlarda, xususan, Safiuddin Urmaviy (XII asrlar) ijodidan boshlab, musiqa nazariyasi monodik musiqaning, asosan ikki bosh mezoni- parda (umuman, tovushlarning baland-pastlik jihati, o'rni) va vazn (tovushlarning vaqt munosabati) nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan. Bular nisbiy mustaqil bo'lgan ikki ilmga ajratiladi- —ilmu ta'rifl va —ilmu iqo'f. Ilmu ta'rif- kuyning dastlabki zarrachasini tovushdan tartib, yirik musiqa to'zilmalari haqida tushunchalar beradi. Kuy bo'laklari: savt (tovush), nag'ma (parda, ton), bu'd (interval), jins (dastlabki kuy to'zilmalarining parda asoslari, to'rt-besh pog'onali tovush qatorlar), ja'm (jinslarning birikmasidan hosil bo'ladigan bir oktava hajmidagi tovush to'zilmasi), intiqolot (ko'chish, modulyatsiya) kategoriyalari ustida fikr yuritadi. Ilmu iqo'f esa musiqa vaznining eng kichik birligi naqr (asl ma'nosi chertish, zarb vaznlarini o'lchash uchun shartliravishda olingan birlik) va ulardan hosil bo'ladigan iqo'f (ritm), davr (ritmik to'zilma, period), usul (ritmik davrning muayyan turi) kabi tushunchalarni o'rganishga qaratilgan. Sharq musiqa estetikasida, kuyning paydo bo'lishi, uning mohiyatini belgilash eng ko'p muhokama qilinadigan masalalardan hisoblanadi. Musiqaning paydo bo'lish masalasi afsonaviy, ilohiy yoki hayotiy tajribaga asoslangan holda turlicha talqin qilinadi.

Ayrimlar musiqaning paydo bo'lishini afsonalarga bog'lab, qaqnus qush yoki toshga o'yilgan tovushlardan chiqqan sadolar eng mutanosib musiqa navlari bo'lib, inson yaratgan har qanday kuydan ustun turarmish. Forobiy va Ibn Sino bunday fikrlarni tanqid qilib, musiqani inson faoliyati bilan bog'laydilar. Masalan, Forobiy eshitish tajribasidan xoli bo'lgan hodisalar musiqaga aloqasi yo'qligini qayd etib, faqat quloq bilan eshitib idroklangan ohanglarnigina musiqa deb biladi. Ibn Sino esa, fikr va tuyg'ularni izhor etishda so'z nutqining birlamchi, kuylashni esa undan mukammalroq pog'ona deb biladi.

Ma'lumki, ma'naviy komillikning ilk sarchashmasi hisoblangan xalq og'zaki badiiy ijodiyoti an'analarida ajdodlarimizning yaratuvchilik, bunyodkorlik va insonni ulug'lash bilan bog'liq ezgu g'oyalari o'z ifodasini topgan. Shuning uchun

ham Sharq xalqlari tafakkuri rivojida muhim rol o`ynagan ma'naviy qadriyatlar tizimining yaratilishida jahondagi eng qadimgi sug`orma dehqonchilik madaniyati va shaharsozlik an'analarini yaratgan zukko xalqimizning hissasi katta bo`lgan. O`zining qadimiy va boy milliy madaniyati bilan jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo`shgan ajdodlarimiz xilma-xil janrlardan iborat boy folklor an'analarini yaratishgan. Asrlar davomida ezgulikni tarannum etib kelgan bu tafakkur durdonalarida xalqimizning eng oliyjanob, ulug`vor maqsadlarga yo`naltirilgan qarashlari o`z ifodasini topgan.

Ajdodlarimiz poetik iqtidorini o`zida mujassamlashtirgan folklor san'ati an'analari va xalq og`zaki badiiy ijodiyoti durdonalari asrlar davomida yosh avlodni yuksak g`oyalar ruhida tarbiyalashning asosi bo`lgan. Xalqimizning folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlari bunyodkorlik g`oyalaridan kuch olib taraqqiy etib kelmoqda. An'anaviy musiqa va qo'shiqlarimiz odamlarni hamisha iymonga, mehr-oqibatga, odamiylikka chorlab kelgan.

Bugungi kun-da ham shu dolzarbligini yo`qotmagan holda mustaqillikka, mehnatkashlar ongini shakllantirish yo'lida, barkamol avlod tarbiyasida vosita sifatida asosiy omillardan bo`lib qolaveradi. Ashula, musiqa, raqs, folklor ijrochiligi sanhati milliy musiqa sanhatining xalq hayoti va ijodi bilan chambarchas bog`liq holda paydo bo`lgan va rivojlanib kelgan qadimiy sanhat turlaridan hisoblanadi. Ayniqsa, xalqimizning anhanaviy ruhdagi qo'shiqlari o`lmas meros bo`lib, barcha davrlardagidek bugun ham «labbay» deb javob bermoqda. Lekin shu bilan bir qatorda faqat tarixga sajda qilmay, bugungi kunning ruhiga mos tarzda qo'shiqlar yaratish esa milliy mafkuramizni rivojlantirishda bosh omillardan bo`lmish musiqiy sanhat bilan shug`ullanayotgan barcha mutaxassis va sanhatkorlarga muhim vazifa qilib qo'yilishi tabiiydir.

Mamlakatimiz tamomila yangi jamiyat, yangi turmush va yangi hayotni boshlab yubordi. Odamlarimiz qalbi, tafakkuri va tasavvurida o'zgarishlar paydo bo`ldi. Ushbu tamoyillardan kelib chiqib, ma'naviy jabhalarning barcha yo`nalishlari o'zlarining maqsad va vazifalarini belgilab olishlari zarur bo`ladi.

Ayniqsa, bu jabhada musiqiy madaniyatning ma'naviy hayotdagi o'ziga xos o'rini baholash, uning tahsirchanlik kuchini mustaqillik mafkurasi tomon yo'naltirish uning bosh mezoni ekanligini anglash muhimdir.

Madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko'ra siljishlar kuzatilmoqda. Ijodkorlarning fikri- zikri ana shu tamoyillar yo'liga yo'naltirilgan desak, xato qilmagan bo'lamiz. Musiqiy madaniyat o'zining serqirraligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o'zining chuqur ildizlari qadimgi davrlarga yetib boradigan o'zbek xalqining boy musiqa merosi hozirgi kundalik hayotimizdan ham tushgani yo'q. U xalq ijodining yuksak namunalari, folpklor ijrochiligi, kuy tuzilishi, mazmunan rivojlangan cholg'u va ashula asarlari, dostonlar ijrochiligi hamda murakkab ijrochilik turkumi atalmish maqom musiqa-sini o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, xalq musiqiy madaniyatida o'zlarining barcha davrlarda sezilarli hissalarini qo'shib kelayotgan xalq bastakorlarining ijodi ham salmoqli o'rin tutadi. XIX asr oxirlariga kelib o'zbek musiqiy madaniyatida o'zgarishlar davri boshlandi. Bu albatta, Turkiston o'lkasini Rossiya tomonidan istilo qilinishi bilan bog'liqdir. Bu borada ikki tomonlama qarash bilan o'rganmoq zarur bo'ladi. Chunki bahzi bir hollarda milliy musiqa madaniyatimizga salbiy tahsirini kuzatsak, ikkinchi tomondan, o'ziga xos rivojlanish davri bo'lganligini ham ehtirol etish zarur bo'ladi. Chunki nota yozuvining kirib kelishi, o'lkamizda milliy musiqa sanhatimizni ilmiy ravishda o'rganish, folpklor va etnografiya sohasidagi rivojlanishga sezilarli tahsir etdi. Bu borada V.A. Uspenskiy, Ye.E. Romanovskaya, N.N.Mironov singari musiqashunos va etnograf olimlarning mehnatlarini aytib o'tish zarur bo'ladi. Ilyos Akbarov, Mutal Burxonov, Yunus Rajabiy, Tolibjon Sodiqov, Muxtor Ashrafiy singari musiqamiz darg'alari ulardan saboq oldilar.

Bundan tashqari, jahon musiqiy madaniyatining durdonalari sanalmish fortopiano sozi, opera va balet, simfonik ijro, jahon klassik musiqiy sozlarining kirib kelishi musiqiy madaniyatimizning har tomonlama serqirra rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Natijada, o'zbek xalq musiqalari, qo'shiqlari, maqomlari joy olgan

20 jilddan ortiq kitoblar dunyo yo'zini ko'rdi. So'nggi 130 yil ichida musiqiy madaniyatimiz murakkab, keskin ziddiyatlarga, ijobiy va salbiy ko'rinishlarga to'la tarixiy davrni boshidan kechirdi. Ana shu holatlarga qaramay, o'tgan davrlar mobaynida ilm fan, sanhat, jumladan, musiqiy madaniyat sohasida faxrlanishga arzigulik ishlar amalga oshirilganligini ehtirol etish zarur.

Yaqqol misol sifatida musiqa ijodiyoti, ijrochiligi, musiqa ilmi, tahlimi singari sohalarni olish mumkin. Shu o'tgan davrlarning salbiy oqibatlari sifatida hayotimizning o'ta siyosiyashtiriluvi, milliy qadriyatlarimizni men-si-maslik, uning toptalishiga yo'l qo'yilishi, xalqchil yo'nalishlarga bepisandlik munosabatida bo'lish, azaliy xalqaro madaniy aloqalar rivojlanishiga sunhiy to'siqlar qo'yilishi kabilarni ko'rsatish mumkin. Hozirgi zamon o'zbek musiqa ijodiyoti serjabha va ko'lami keng, usluban boy va rang-barang, rivojlangan va shiddatli jarayon sifatida gavidalanadi.

Zotan, musiqiy madaniyatimiz juda qadim, betakror va noyob anhanalarga ega bo'lgani holda, zamona zayli bilan yangidanyangi yo'nalish, shakl, janr, uslublar bilan yanada boyib bormoqda. Demakki, asrlar osha bizgacha yetib kelgan ardoqli navobaxsh merosimiz qatori bir necha avlod ijodkorlarining ko'rkam musiqiy anhanalari madaniy-ma'naviy mulkimizga aylandi.

Har qanday sanhat turi har xil vositalar orqali hayotiy voqelikni aks ettirishga qodir ekan, so'nggi yuz yillik mobaynida O'zbekiston musiqasining rivojlanishi nechog'lik murakkab va o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarda kechganini yaqqol tasavvur qilish mumkin. Xususan, 20-yillardan ehtiboran kompozitorlikka xos ifoda vositalarining izchil joriy etila boshlanishi musiqiy madaniyatimizda musiqa ijodkorligining yangi tizimi barpo etilishidan dalolat berdi.

Tabiiyki, tez orada o'zbek xalq ijodiyoti, anhanaviy bastakorlik hamda havaskorlik singari o'zaro chambarchas bog'liq qatlamlar bilan uzviy bog'liq ravishda milliy qadriyatlarimizga, «noanhanaviy» kompozitorlik ijodkorligi muhim tarmoq sifatida qo'shiladi. Umumbashariy madaniy taraqqiyotga mos ravishda

mazkur jabha o'lkamizda tarixan juda qisqa muddat ichida o'zil-kesil shakllanib, samarali rivoj topganini alohida ehtirol etish lozim.

G'arbiy va Sharqiy Ovrupa mamlakatlari tajribasidan unumli foydalanibgina qolmay, o'zgacha yaratuvchanlik qonun-qoi-dalarini o'zlashtirish, uni o'zbek xalq musiqasining boy imkoniyatlari bilan mohirona payvand qilish maqsadida ilg'or kompozitorlarimiz nafaqat Markaziy Osiyo, balki Sharq mintaqasi doirasida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar.

Yangicha musiqiy uslubda noyob zamonaviy asar yaratish, jahon xalqlari musiqasi rivojlanishini hisobga olib, tobora yangidan - yangi ijodiy uflarni ochib berish bilan tavsiflanuvchi baynalminal jarayonga O'zbekiston o'z munosib ulushi bilan dadil kira oldi.

Kasbiy ulg'ayish bosqichlarini tezkorlik bilan o'tab, har tomonlama yetuklik pallasiga ko'tarilishi bilan «O'zbek kompozitorlik maktabi» dunyo musiqamadaniyatida o'ziga munosib o'rinni egallashga intildi. Asosan XX asrning ikkinchi yarmida vujudga kelgan ana shunday ijodga moyillik darajasi ilgari ayricha holda bo'lgan ikki toifadagi musiqiy tafakkur anhanalarining o'lkamizda uzviy mushtarakligiga erishilganligi bilan ham xarakterlanadi. Shu boisdan ko'p ovoqlik uslub ila bunyod etilgan turli janrlardagi badiiy jihatdan barkamol, mumtoz asarlar ma'naviy qadriyatlarimizning jahonshumul salohiyatini yanada oshirdi.

Musiqiy madaniyatimizning yangi yo'nalishi bo'lgan o'zbek simfonik musiqasi 70-80-yillarda peshqadam safga chiqib olganini eslab o'taylik. Bu o'rinda respublikamizda, qo'shni va qator xorijiy mamlakatlarda o'tkazilgan nufuzli madaniy tadbirlar, kontsert, ko'riktanlov hamda festivallarda katta muvaffaqiyat bilan ijro etilgan o'zbekona poemalar, syuitalar, uvertyuralar, fantaziyalar, cholg'u kontsertlar va simfoniylar xalqaro musiqamjamoatchiligi diqqatehtiborini qayta-qayta o'ziga jalb qilgan. Bugungi kunda o'zbek musiqam sanhati nafaqat aslan'anaviy ko'rinishlarida, balki kompozitorlik yo'nalishlarida ham xalqaro miqyosda tobora kengroq tan olinmoqda.

Bu mahnoda sof cholgʻu musiqasi, xususan, uning ancha murakkab sanalmish simfonik ijodiyoti alohida ehtiborga molik. Endilikda respublikamiz kompozitorligi shunchaki xilma xil musiqa janrlari-da yozish va izlanish tajribalaridan iborat boʻlmay, balki noyob anhanalariga, mumtoz namunalar xazinasiga ega sermahsul oqimdir. Uni turli yillarda xalqchil kuy ohanglar zaminida yaratilgan noyob va betakror asarlar tashkil etadi. Zero, har qanday andozada bastalangan musiqaning milliylik, badiiy barkamollik, oʻziga xoslik, mazmundorlik, tahsirchanlik kabi fazilatlari hamisha qadrlidir.

Yuksak kasb mahorati, teran bilimdonlik, nozik did bilan koʻhna milliy anhanalarga tayanib yaratilgan asarlarning umri boqiyiligini birgina oʻzbek simfonik musiqasi misolida yaqqol koʻrish mumkin. Jumladan, 30-yillarning ikkinchi yarmida yaratilgan Alek-sey Kozlovskiyning ovoz va simfonik orkestriga moslashtirilgan ehtirosli «Tanovar» poemasi, «Lola» syuitasi, Reyn-golpd Glierning «Fargʻona bayrami» shodiyona uvertyurasi ting-lovchilarga hamon olam-olam zavqu shavq bagʻishlab kelmoqda. Simfonik orkestr ishtirokida ijro etishga moʻljallangan oʻlmas kashfiyot darajasidagi asarlar orasida Mutal Burhonovning yakkaxon, xor va simfonik orkestr uchun «Alisher Navoiyga qasida»si, Muxtor Ashrafiy, Georgiy Mushelp, Sulaymon Yudakovlarning qator simfonik asarlari, Doni Zokirovning «Lirik poema»si, Boris Nadejdinning «Bolalarga» syuitasi, Ikrom Akbarovning «Shoir xotirasiga», «Epik poema»lari, «Samarqand hikoyalari» turkumi, Sayfi Jalilning «Samarqandnoma» simfoniyasi, Toʻlqin Qurbonovning simfonik kuylari, Mirsodiq Tojievning «SHoir sevgisi» poemasi va 19 ta muh-tasham simfoniyalari, Mirxalil Mahmudovning 3 ta simfoniyasi, Nurilla Zokirov, Mustafu Bafoev, Rustam Abdullaev, Habibullo Rahimov, Bahrullo Lutfullaev va boshqa ijodkorlarning yutuqlari musiqiy madaniyatimiz ravnaqiga munosib hissa boʻlib qoʻshildi.

Zaminimizdagi musiqa sanhatining rivoji uch ming yilga borib taqaladi. Oʻtgan bu zalvorli davrlar mobaynida musiqiy madaniyatimiz juda koʻp marta oʻzining uzoq rivojlanish davrini bosib oʻtdi va xalqimiz maʼnaviy boyligining

negizi sifatida ezgulik va taraqqiyot uchun xizmat qildi. SHuning uchun ham biz juda boy, rang-barang, ko'lami keng, usluban xilma xil, qiymati chin mahnoda bebaho darajali ulug'vor musiqiy merosga egamiz.

O'rta asrlarda faqat mumtoz ijodkorlik qatlamida «O'n ikki maqom»dek muhtasham tizim, uning negizida shakllanib bizgacha yetib kelgan Buxoro va Xorazm maqom turkumlari, Farg'ona-Toshkent maqomlari, anhanaviy ijrochilik va surnay yo'llari, xalq bastakorlik ijodkorligi, musiqiy dostonchilik sanhati musiqiy madaniyatimizning sarchashmalari sifatida bahramand qilib kelmoqda.

Diniy-falsafiy ashulalar masalasiga kelsak, bular, avvalo bizning tarixiy boyligimizdir. Kingadir g'ayri tabiiy tuyulsa ham, bu yo'nalishga to'siq bo'lmaslik aslida ozodlik, er-kin-lik, yuksak madaniyatga xos chinakam demokratik tamoyillar-ning amaldagi yaqqol ifodasi bo'lsa kerak. Chunki mumtoz Sharq shehriyatida bitilgan ilohiy, tasavvufona mavzular o'tmish musiqamizda o'zining ohanrabo, tahsirchan ifodasini topgan va qadrlangan.

Bunday ashulalarning o'z tinglovchilari, asosan, keksalar orasida shinavandalari, muxlislari bor. Buni albatta, hisobga olish zarur bo'ladi. Kezi kelganda shuni ham ehtirol etish kerakki, Ovropaga turdosh zamonaviy musiqa ijrochiligi bo'yicha, jumladan, fortepiano, torli, damli va zarbli cholg'ular, akademik uslubdagi xonandalik ixtisosliklaridan ko'plab iqtidorli yosh musiqachilarimiz voyaga yetmoqda. Ularning aksariyati respublika va chet mamlakatlarda nufuzli xalqaro tanlovlarda ishtirok etishib, g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritishayotgani quvonarli holdir. Allalga doir quyidagi adabiyotlarga qarang Barhayot an'analarl Saodatxon Yo'ldosheva. – Toshken, 1999-yil, 4 bet. Temp jihatidan og'ir, ashula yo'lida ijro etilgan qo'shiqlarni Boysun aholisi Tuya qadaml qo'shiqlar deb atashgan. Qadimda karvonchilar bir yurtdan boshqa yurtga har xil yumush bilan qatnab turgan.

Yo'ldagi qiyinchiliklar, tuyaning xorg'in yurishi ularni og'ir qo'shiq kuylashga majbur qilgan. Bu kabi qo'shiqlar og'ir ritmda ijro etilib, o'sha ritm tuyani bosayotgan qadamiga moslab olingan. Tuya qadam bosayotganda ohista,

biroq og'ir qadam qo'yib, izi yerga botadi va oyog'ini yana ohista almashtiradi. Bu holat ohistalik, og'ir (sekin) qadam, oyoq izini yerga botishi va yana oyog'ni ohista almashtirilish me'yori ritmik holati og'ir mumtoz sifat ashulalarni ijro etilishini ta'minlagan. Keksayib qolgan avlod vakillari xotirasida saqlanib qolgan bu kabi ashulalar har xil to'y marakalarda, xalq sayllarida va gurunglarda og'izdan og'izga o'tib Tuya qadamli qo'shiqlari deb nomlanib ketilgan. Dapp, dab, daff-so'zlari O'zbek tilining izohli lug'atida keltirilgan bo'lib, yo'q qilishli, forig' qilishli, yo'qotishli, haydashli ma'nolarni anglatadi. Surxondaryoda dapp cholg'u ma'nosida ishlatiladi.

Dapp terminini V.Belyaevning Mo'zikalnie instrumenti Uzbekistan (1993), F.M.Karomatovning Uz. ins. Muzli kitoblarida uchratish mumkin. Xatakning asl ma'nosi qatli, tyagli so'zlaridan olingan bo'lib, yerlik aholi qoyani qatli, qoya tagini tyagli deb atashgan. Aslida qoya tagidagi qishloq ma'nosini beradi. Bu esa asta-sekin qat-tyagli, Xattyagli, Xattagli, Xattakli va Xatakli holatiga kelgan bo'lib, ushbu nomlar bugungi kunda ham mavjuddir. Xalq hayotini, uning orzu-umidlarini, kurash va intilishini, mehnat, quvonch va tashvishlarini badiiy ifodalash an'anasi ko'p ming yillik tarixga ega.

Asrlar davomida yaratilib, har bir avlod badiiy-estetik an'analari asosida boyib, sayqal topib kelgan bu ma'naviy xazinani ko'z qorachig'iday saqlash uni yanada rivojlantirish va zamondoshlarimiz tafakkuri darajasida taraqqiy ettirish, folklor san'atining mohiyatini yosh avlod qalb shuuriga chuqur singdirish, shu sohada kadrlar tayyorlash samaradorligini yanada oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Xalqimizning ulkan ma'naviy xazinalaridan sanalmish folklor san'ati bilan yosh avlodni tanishtirish, ularni milliy an'analarga cheksiz hurmat ruhida tarbiyalash, jahon andozalariga mos o'quv adabiyotlari, dasturlari va zamonaviy texnik vositalar asosida ko'zda tutilgan mutaxassis kadrlarni tayyorlashda folklor san'atining tarixi, shakllanish jarayoni va o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatish lozim bo'ladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz istiqbolini yaratuvchi yuqori malakali, jahon standartlari darajasidagi iqtidorli kadrlarni tayyorlash va yurtimizni olamga tanitish borasida keng ko'lamli izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu ulug'vor o'zgarishlar zamirida ajdodlarimizning boy madaniy merosini tadqiq va targ'ib etish asosida milliy istiqlol mafkurasini yaratishdek ezgu maqsad mujassamlashgan. Istiqlol sharofati bilan xalqimizning milliy qadriyatlarini, xususan, ko'hna va hamisha ezgulikka, diyonatga, imonga undaydigan, el-yurt manfaati va birligini tarannum etadigan folklor san'atini yanada keng rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar vujudga keldi.

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alpomish" dostonining 1000 yillik yubileyini o'tkazish to'g'risida"gi 1998 yil 13 yanvardagi tarixiy qarori va yubileyning YUNESKO tadbirlari doirasida keng nishonlanishi o'zbek xalq dostonchiligi an'analari va folklor san'atini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbek xalkining azaliy tarixiy va milliy qadriyatlarini folklor san'ati va etnografik materiallar asosida tadqiq etish hamda ularni rivojlantirishni ilmiy-uslubiy asoslarini yaratish maqsadida amalga oshirilgan

Ushbu qo'llanma da o'zbek xalqi milliy folklor san'atining shakllanish tarixi va tadrijiy rivoji, taraqqiyot bosqichlarini o'rganish, xalq ijodiyotini saqlash va taraqqiy ettirishning ma'naviy-madaniy taraqqiyotdagi o'rnini ko'rsatib berishga alohida e'tibor qaratildi.

Milliy folklor san'ati janrlari va etnomadaniy qadriyatlari tasniflandi. Ularni xalqimizning kundalik hamda jamoaviy turmush tarzida tutgan o'rni belgilandi. Xalq og'zaki badiiy ijodiyoti an'analari va folklor san'atidagi xos o'ziga xoslik va lokal xususiyatlari o'rganildi.

O'zbek xalkining etnomadaniyati, urf-odatlarini, marosimlari an'alarining bugungi holatini ilmiy asosda tarixiy, etnografik va folklorshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish asosida tomosha san'ati, xalq raqsi va an'anaviy musiqa madaniyati, xalq sayllari va bayramlarining ma'naviy qadriyat namunasi sifatidagi ahamiyati yoritildi.

Ayniqsa, folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlarning mamlakatimiz mustaqilligi yillarida milliy mafkuramiz hamda ma'naviyatini yuksaltirishdagi o'rni yoritishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu qo'llanma talabalarga o'zbek folklor san'atining tarixiy asoslari, asosiy tur va janrlari, taraqqiyot qonuniyatlari, xalq ijodiyoti va an'analari to'g'risida keng ko'lamda bilim berish, shuningdek, o'zbek xalqining eng yaxshi qadimiy udumlari, marosimlari hamda badiiy ijodiyoti va qadriyatlaridan bahramand bo'lish uchun muhim manba bo'la oladi.

Xulosa

Qo'shiqjanrlari inson ruhiyatini, jamiyat hayotini turli xilda aks ettiradi. Har bir janrning o'z maqsadi, ohangi, estetik ta'siri mavjud. Bu janrlarning uyg'unligi esa xalq musiqasining rang-barangligini, boyligini ta'minlash. Qo'shiqchilik san'atini o'rganish va asrab-avaylash – bu xalq ma'naviyatini saqlash muhim yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov, D.Q. (2010). *Oltin meros: An'anaviy xonandalik*. Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Tojiyev, I. (2006). *Maqom san'ati asoslari*. Toshkent: O'zRFA Musiqa instituti nashriyoti.
3. Tursunov, A. (2017). *Sharq musiqa merosi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Karimov, O. (2015). "Ustoz-shogird an'anasi va uning pedagogik ahamiyati", *San'atshunoslik jurnali*, №2.
5. UNESCO (2003). "Shashmaqom — Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity". <https://ich.unesco.org>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentabrdagi 536-sonli qarori.